

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «GRIGORI PRIVAT TRIO» НА VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ В ТАШКЕНТЕ

Ганиева Лола Мухсиновна

lolagani@mail.ru

Кандидат искусствоведения, доцент института Национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при ГкУз
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В 2022 году в Ташкенте прошёл VI Международный фестиваль джаза (29 апреля-18 мая), официально провозглашённый во всём мире в 2011 году. Он организован по эгидой представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, фондом развития культуры и искусства Узбекистана и Хокимиятом города при поддержке и участия посольств Франции, Германии, Венгрии, Индии, Польши, Словакии, Швейцарии и США. Проведение фестиваля также приурочено к 85-летию Государственной консерватории Узбекистана. Отмечу, что наша республика участвует в широком праздновании джаза с 2015 года.

Ключевые слова: концерт, фестиваль, ансамбль, джазовое трио, ритмы, музыкальное искусство, альбом, фортепиано, композитор, исполнитель.

Annotation In 2022, Tashkent hosted the 6th International Jazz Festival (April 29-may 18), officially proclaimed all over the world in 2011. It is organized under the auspices of the UNESCO office in Uzbekistan, the Fund for the Development of culture and art of Uzbekistan and the Khokimiyat of the city with the support and participaton of the embossed of France, Germany, Hungaru, India, Poland, Slovakia, Switzerland and the United States. The festival is also timed to coincide with the 85th anniversary of the State conservatory of Uzbekistan. I note that our republic has been participating in a wide jazz celebration since 2015.

Kew words: concert, festival, ensemble, jazz trio, rhythms, musical art, album, piano, composer, performer.

В рамках Международного фестиваля джаза, в Ташкенте проведён интересный и содержательный мастер-класс и яркий, наполненный энергией концерт «Grigory Privat Trio» (Франция). В составе ансамбля: Григори Приват (фортепиано), Кристофер Дженнигс (контрабас), Тило Бертоло (ударная установка). Они представили на фестивале свой яркий музыкальный альбом - “Soley», тем самым, познакомили слушателей с карибскими, эстрадными ритмами. Остановимся подробнее.

Инициатором ансамбля является Григори Привата. Он родился в городе Карбе на Мартинике, занимался не только музыкальным искусством, но и постигал секреты технологического, инженерного дела. В творческом процессе своих музыкальных композиций, мастер-классов, песен, Григори Прива создал такой союз трёх - трио.

Дебют ансамбля состоялся в 2005 году на Фестивале «Vigune Jazz». Джазовый пианист и композитор Григори Прива в 2008 году – финалист фестиваля «Jazz Piano», а в 2010 году конкурса – «Martial Solal». Позже основал свои джаз-бэнды: «Grigory Privat Group». Тем самым, практиковался с музыкантами мира, в частности, Орландо Марака Валь, Жак Шварц-Бар, Стефан Юшар, Гийом Перре, Стефан Бельмандо.

Музыкальные произведения Григори Прива представляют собой яркий синтез карибской этники и джазовых традиций. «Во мне присутствуют элементы карибской музыки», - отмечает Григори Прива. «Одним из новых стилей в котором работаю» – «Бегим»- подчёркивает музыкант.[1.]

У джазового трио несколько музыкальных альбомов. В частности, «Famili tree», «Soley» и многие другие. На фестивале представлен музыкальный джазовый альбом «Soley». Он вышел в свет в 2010 году, название которого ассоциируется с восходом солнца, а также осознание человеком пяти компонентов: S – (spirituality) духовность, O – (optimism) оптимизм, L – (light) свет, E – energy (энергия), Y – (you) ты. Следовательно, духовность, оптимизм, свет, энергия, идущие к тебе. [1.].

Музыкальное искусство Григори Прива постоянно в творческом поиске, стремится вверх. «Музыка должна иметь смысл» – справедливо подчёркивает в своих выступлениях на мастер-классах композитор. [1.]. Центральное место в музыкальном альбоме занимает песня «Soley», заполненная модальными гармониями, блюзовыми гаммами, обертоновыми сочетаниями. Модальность развёртывается постепенно через III, II, IV ступеней лада. (g, fis, As). Основной тематизм песни составляют повторяющиеся звуки g, fis, As, g в, а, с, в. В песнях Григори Прива широко используются как традиционные звукоряды, в частности, лидийский, так и искусственные. Во всей песне «Soley», присутствует смешанный стиль – «Бегин». Это сочетание джаза с прихотливыми креольскими, сложными ритмами, энергией. В песне, Григори Прива показывает свои хорошие вокальные способности. Замечу, в последнее время композитор, исполнитель Григори Прива пробует своё профессиональное вокальное мастерство. Ярким подтверждением этому являются его песни, в том числе и «Soley».

Таким образом, ансамбль показал на концерте широкий спектр звуковых возможностей инструментов: фортепиано, контрабаса, ударной установки. И

создалось впечатление, что исполняет не трио музыкантов, а квинтет. Замечу, насыщенность звучания создало специфический колорит вокального голоса, одновременное исполнение фортепиано и клавинола, а также контрабаса и ударной установки. Участники ансамбля смогли создать единый образ и слаженность в ансамбле. Каждый из музыкантов исполнил в средней части свою импровизацию, тем самым, передал высокий исполнительский потенциал стремящийся вверх. В частности, духовность, оптимизм, свет, энергия, «идущие к тебе».

В процессе тематического развертывания ведущего голоса, композитор ни разу не использует конкретную тональность, распределяя равноправно мелодическую линию. Этот остроумный приём придает звучанию импровизационность, спонтанность, усиливает характер напряжённой лирики. Усложнение гармонического языка аккомпанирующего голоса связано, с постоянной его хроматизацией и призвано создавать фон, усиливающий образ.

В плане формообразования данная песня очень неоднозначна. Необходимо отметить, взаимодействие и синтез в рамках пьесы таких формальных схем, как трехчастность (на это указывает репризность) и многочастность, мозаичность, связанная с вариантным переосмыслением музыкального материала. Схематично данную форму можно представить в виде цепи из нескольких этапов музыкальных «событий»:

Новаторство сочинения проявляется в нахождение французскими музыкантами современного бегин стиля в ансамблевом искусстве. Постоянный поиск и эксперимент привёл их к использованию человеческого голоса как ещё одного инструмента. Всё это даёт скорейшего осознания музыкального сочинения слушателю, и наконец, показывает правильную оценку песне.

Пение Григори Прива наполнена светлой энергией, задором, отличается экспериментом, смешением разных стилей не только джазовой, но и эстрадной музыки в целом. В последнее время ансамбль больше экспериментирует. Все песни из альбомы «Soley», имеют программные заголовки, это яркие картинки современной жизни. Обычно, современность тематики и языка французских композиторов органично сочетаются с народной основой. Все мелодии ансамбля оригинальны они сочетают в себе и лирические, и напевные, и жизнерадостные, и грустные, мечтательные образы человеческих впечатлений. Таким образом, ансамбль показал своё исполнительское мастерство, в частности, Григори Прива отличился виртуозной техникой, свободным и

непринуждённым владением такими инструментами как рояль и клавинол одновременно.

Международный фестиваль джаза говорит о диалоге культур, об эволюции музыкального искусства, которое приводит к такому понятию как научно-техническая культура, перспектива техногенной цивилизации, о тесном сотрудничестве между странами мира, и наконец, о присутствии единого языка – музыки!

Литература:

1. Материалы из мастер - класса «Grigory Privat Trio». Выступление Григори Прива в Государственной консерватории Узбекистана. Ташкент 10.05.2022 год.
2. Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка. 1990.
3. Ганиева Л. Класс ансамбля. (Эстрадно-джазовый фортепианный ансамбль) Учебное пособие. 2020. Т.: Musiqqa.150 с.

